

УДК 338.22
DOI

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И НАСЕЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГОРОДА

ВЫГОЛКО Т.А., канд. экон. наук
ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»;
ВЕЛИКОХАТЬКО С.В., старший преподаватель
ГОУВПО «Донецкий национальный
технический университет»;
ЛАВРУШКО А.В., управляющий делами
Администрации г. Донецка,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье раскрыта сущность стратегического управления социально-экономическим развитием города. Обоснована необходимость взаимодействия органов местного самоуправления, бизнеса и общественности в рамках данного процесса. Определены основные направления стратегического управления и функции его субъектов. Предложены направления повышения эффективности общественного участия в вопросах местного самоуправления.

Ключевые слова: стратегическое управление развитием города, органы местного самоуправления, бизнес, общественность.

INTERACTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES, BUSINESS AND POPULATION IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

YVGOLKO T.A., Candidate of Economic Sciences
SEE HPE «Donetsk National Technical University»;
VELIKOKHATKO S.V., Senior Lecturer
SEE HPE «Donetsk National Technical University»;
LAVRUSHKO A.V.,
Managing Director of the Donetsk City
Administration,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article reveals the essence of strategic management of the socio-economic development of the city. The necessity of interaction between local self-government bodies, business and the public within the framework of this process is substantiated. The main directions of strategic management and the functions of its subjects have been determined. The directions of increasing the efficiency of public participation in local self-government issues are proposed.

Keywords: strategic management of city's development, local government, business, community.

Постановка задачи. Реалии сегодняшнего дня требуют от органов местного самоуправления поиска путей совершенствования существующих подходов к стратегическому управлению развитием городов. Зарубежный опыт свидетельствует, что важную роль в результативности осуществления этого процесса играет сотрудничество местной власти, бизнеса и населения. В Донецкой Народной Республике (ДНР) такая практика ещё не приобрела достаточной популярности, а взаимодействие субъектов стратегического управления осуществляется лишь формально. Поэтому налаживание реального сотрудничества в формате «власть-бизнес-население» на всех этапах стратегического управления развитием города приобретает всё большую актуальность.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы стратегического управления развитием территорий (регионов, городов) исследовали зарубежные (Е.Д. Блейкли, Дж. Брайсон, Дж. Гордон, У. Кинг, П. Холл и др.) и российские (А.В. Буров, Д.А. Деткина, Л.И. Глушков, Н.Д. Кондратьев и др.) учёные, в трудах которых раскрывается сущность стратегического управления, определяются этапы осуществления данного процесса, формулируются его задачи и особенности. Наряду с этим, учитывая меняющиеся и непредсказуемые условия настоящего, а также специфику, сложность и многогранность города как объекта стратегического управления, вопросы исследования субъектов стратегического управления, и особенно их взаимодействия между собой в рамках данного процесса, приобретают всё большую актуальность и требуют дальнейших, более детальных исследований.

Цель статьи – обосновать необходимость взаимодействия органов местного самоуправления, бизнеса и населения в рамках процесса стратегического управления развитием города.

Изложение основного материала исследования. Под стратегическим управлением развитием города понимается система действий и решений органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественности по выбору, разработке и реализации стратегии развития города, которая включает в себя деятельность по определению и достижению запланированных целей путём использования имеющихся и создания новых конкурентных преимуществ города с целью обеспечения его устойчивого развития. Кроме этого, следует отметить, что город выполняет ряд важных функций: экономическую, социальную, экологическую, инфраструктурную, административную и др., поэтому субъекты стратегического управления должны регулировать и координировать их выполнение.

Важнейшим аспектом становления и развития города является вопрос обеспечения будущего его населения с равным доступом к услугам, высоким качеством жизни и комфортными и безопасными условиями проживания. Именно поэтому в последнее время всё активнее обсуждается необходимость осуществления стратегического управления на уровне города.

Разработка и реализация стратегических планов экономического и социального развития города предполагает наличие собственных экономических механизмов. Под экономическим механизмом разработки или реализации стратегических планов экономического и социального развития понимается некоторая система форм и способов сотрудничества, которая обеспечивает определённый порядок в деятельности участников при постановке и достижении стратегических целей территориального развития. Вызвано это тем, что наличие определённого комплекса элементов обуславливает возникновение новой в качественном отношении целостности, в которой достигается необходимая теснота связей между отдельными её элементами, составляющими которых выступает субъектный состав участников.

Основными направлениями стратегического управления социально-экономическим развитием города являются: ориентация на нужды и интересы людей; консенсус по долгосрочной цели развития; обстоятельность и целостность; направленность на чёткие бюджетные приоритеты; проведение комплексного анализа состояния развития города; обязательность мониторинга и оценки; наличие ответственности и лидерства на местном уровне; наличие влиятельного ведущего учреждения и высокая готовность органов власти соблюдать обязательства; развитие существующих механизмов и стратегий; связь между национальным и местным уровнями [1].

Экономический механизм разработки стратегических планов развития города предполагает определение субъектного состава участников. Субъектный состав может включать не только непосредственных участников, занятых разработкой стратегическим

управлением территориальным развитием (местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления), но и представителей экспертного сообщества (неформальных организаций и объединений, креативных слоёв территориального социума, научных организаций, инициативных граждан), а также представителей бизнес-сообщества.

Следует подчеркнуть, что стратегическое управление территориальным развитием содержательно и структурно должно соответствовать мероприятиям, предусмотренным в аналогичных стратегических планах национального уровня и других административно-территориальных образований (городов, районов, населённых пунктов). В связи с этим возникает необходимость синхронизации мероприятий и усилий, направленных на достижение главной и вспомогательных целей стратегического управления развитием территории.

Достижение устойчивого развития практически невозможно осуществить только действиями и решениями органов местной власти. Концептуальные и системные изменения, направленные на обеспечение устойчивого развития города, можно реализовать на основе объединения усилий субъектов стратегического управления: органов местного самоуправления, бизнеса и населения. Поскольку сотрудничество субъектов стратегического управления позволит лучше изучить проблемы, которые беспокоят местных жителей в социальной, экологической, экономической сферах жизнедеятельности города, а совместное генерирование идей и креативное мышление участников этого процесса поможет найти рациональные и эффективные пути их решения. Появляется возможность сопоставления и согласования интересов отдельных групп с целями развития города в целом. За счёт этого происходит консолидация активной части населения на основе осознания общих интересов, у жителей города появляются новые заинтересованности и возможности.

Кроме того, привлечение различных представителей населения к работе по формированию стратегии местного развития является реальным шагом к преодолению таких явлений, как неверие людей в возможность достижения целей, взаимное недоверие, отсутствие у них конкретных представлений о собственном будущем, неготовность к совместным действиям. Преодоление этого является серьёзным вкладом в повышение человеческого потенциала города.

В общем, одним из первых шагов на пути к созданию действенной и действующей стратегии развития территориальной общины является максимальное привлечение членов городской общины, что способствует формированию их причастности к общему делу.

Проведенный анализ показал, что в ДНР уровень и качество привлечения общественности к стратегическому управлению развитием территорий крайне низки. Как правило, привлечение общественности при разработке местных стратегий осуществляется путём проведения общественных слушаний. Во многих случаях – это формально организованные слушания, которые дают основания местной власти утверждать, что процесс разработки стратегий соответствует всем методикам и алгоритмам. Но жители города достаточно тонко чувствуют, действительно ли цель власти услышать и учесть мнения населения, или собрание общественности носят чисто формальный характер.

Учитывая то, что обеспечение устойчивого развития города является сложным процессом, для реализации этой цели необходимо чётко определить круг субъектов стратегического управления и задач, которые они должны выполнять. Для каждого субъекта, вовлечённого в процесс стратегического управления городским развитием, можно сформулировать основные цели, функции и методы их достижения.

Органы местного самоуправления должны выступать в качестве лидера обеспечения устойчивого развития. Ведь они формируют местную политику, направленную на обеспечение сбалансированного социо-эколого-экономического развития города, должны устанавливать в пределах территориальной общины города принципы социальной справедливости; обеспечивать эффективное и экологически

безопасное функционирование экономики; создавать, наращивать и эффективно реализовывать конкурентные преимущества города и тому подобное.

Для реализации этих задач может быть использован широкий спектр методов управления (административные, экономические, социально-психологические и др.). В частности, с помощью административных методов местные власти могут совершенствовать местную нормативно-правовую базу, регламентирующую развитие города на принципах устойчивого развития (например, разработку и принятие новых актов локального характера, направленных на регулирование вопросов планировки и застройки города, землепользования, реформирования социальной политики, охраны окружающей среды, деятельности органов местной власти в сфере обеспечения устойчивого развития города и т.д.). Экономические методы могут быть использованы властями для обеспечения сбалансированного, рационального, целевого и эффективного использования местного бюджета. Социально-психологические методы органы местной власти смогут использовать для стимулирования развития человеческого капитала и социальной инфраструктуры, улучшения демографической среды, формирования сбалансированного рынка труда, активизации диалога с местным населением (например, проведение общественных слушаний, совершенствование информирования населения о сути устойчивого развития, целях формирования и реализации стратегии развития города с целью широкого привлечения местных жителей в процесс стратегического управления развитием города).

Бизнес-сообщество (представители предпринимательских структур) как важный субъект стратегического управления развитием города должен по возможности финансировать проекты, направленные на обеспечение устойчивого развития города (ведь стратегия развития города и программы её реализации должны финансироваться не только из местного бюджета и трансфертов из госбюджета, но и за счёт средств бизнес-структур, которые выступают в роли спонсоров, меценатов, что позволит поддерживать жизнеспособность стратегии) [2]. Кроме этого, представители бизнес-структур должны рационально использовать природно-ресурсный потенциал города, применять в работе предприятий очистные сооружения, утилизировать и перерабатывать отходы, активно внедрять инновации, необходимые для создания социально и экологически эффективного производства, повышать конкурентоспособность как предприятий, так и города в целом.

Население (представители территориальной общины) – третий субъект стратегического управления развитием города, в состав которого относятся представители общественных организаций, профсоюзов, политических партий, СМИ, учёных, молодёжи и всех инициативных и неравнодушных к будущему своего города жителей. Представители общественности должны внедрять в стиль жизни концепцию устойчивого развития, распространять идеи устойчивого развития среди населения, принимать активное участие во всех проектах, направленных на обеспечение устойчивого развития города, способствовать повышению его конкурентоспособности.

Практика подтверждает, что высокий уровень участия граждан в разработке стратегий развития, учёта мнения и позиции всех заинтересованных сторон:

- во-первых – сплачивает жителей города и формирует осознание каждого члена общины собственной причастности к решению вопросов местного значения;

- во-вторых – обеспечивает устойчивость разработанной стратегии развития города (даже при изменении местной власти граждане не позволят игнорировать поставленные стратегические цели);

- в-третьих – способствует привлечению дополнительных местных ресурсов, как человеческих, так и финансовых, для достижения целей, соответствующих стратегии развития города [3].

Конечно, процесс привлечения граждан не является лёгким. Проведенный анализ территориальной общины города Донецка (ДНР) выявил ряд трудностей, которые могут возникнуть на том или ином этапе стратегического управления, а именно:

- недостаточное количество предложений от жителей городской общины;
- низкий уровень инициативности граждан;
- отсутствие компромисса между представителями органов местного самоуправления и гражданами;
- разное видение миссии и стратегических целей развития общества;
- наличие конфликтов при определении приоритетов развития общества;
- опасения жителей общины высказывать своё мнение и тому подобное.

Практика показывает, что именно участие местных лидеров и широкой общественности является гарантией формирования ощущения причастности к стратегическому управлению городом, а соответственно и гарантией его успешной реализации. Поскольку разработанная таким образом стратегия отражает интересы всех граждан, постольку и воспринимается обществом как «общинная». А это значит, что реализация стратегического управления, бесспорно, обеспечит улучшение стандартов жизни, укрепление местной демократии, воспитание социально активных граждан – патриотов своего города [2].

Кроме этого, субъекты стратегического управления ответственны за функции, которые выполняет город. В частности, органы местной власти регулируют основные функции города, а представители бизнес-структур и общественности координируют действия с органами местного самоуправления по контролю над выполнением этих функций. Схематично функции основных субъектов стратегического управления развитием города и их взаимосвязь отражены на рис. 1.

Идеальное видение осуществления процесса стратегического управления предполагает определение единой общей цели функционирования и развития города, которая сплачивает вокруг себя субъектов стратегического управления, стремящихся посредством выполнения различных задач воплотить её в реальность. При этом возникает потребность в определении механизмов реализации взаимодействия субъектов стратегического управления между собой.

В современном обществе проблему взаимодействия и сотрудничества местных властей с общественностью можно решить с помощью внедрения информационных технологий, что позволит органам местной власти использовать современные системы электронного управления, основными функциями которых должны стать информирование и обслуживание граждан; взаимодействие с гражданами (общение граждан и представителей власти в реальном времени для обсуждения принятых решений, проектов документов и т.п.).

Кроме того, для успешно осуществляемой деятельности, органы местной власти должны создать открытый и доверительный диалог с населением, объединить усилия власти и горожан для достижения совместных целей, повысить доверие горожан к власти и привлечь их к решению городских проблем (в т.ч. посредством взаимодействия со СМИ). Прогрессивным вектором в сотрудничестве власти и бизнеса следует считать развитие государственно-частного партнёрства, преимущества от которого получает каждый из участников такого сотрудничества [4].

Участие в стратегическом управлении является стимулом для городского сообщества вести поиск новых, нетривиальных подходов и решений, изучения лучшего опыта других городов, развития творчества, обогащения знаниями. Стратегия поможет повысить активность городской общины участвовать в реализации государственных и областных программ, содействующих его развитию.

Рис. 1. Функции субъектов стратегического управления социально-экономическим развитием города

Стратегическое управление в целом является необходимым условием поступательного и устойчивого развития территориальных общин городов на основе рационального использования собственных ресурсов. Разработка стратегии активно привлекает граждан к решению собственных проблем и, одновременно, определяет приоритетные направления социально-экономического развития территориальной общины города. Активное привлечение максимального количества граждан даёт возможность создать стратегии с действенным механизмом развития общества. Непрерывность и постоянство процесса стратегического управления обеспечивается регулярным пересмотром стратегий и внесением соответствующих корректив. Именно стратегическое планирование и управление будут способствовать созданию территориальной общины города с высоким уровнем жизни и социально-экономического развития.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Как показывает проведенное исследование, в научной литературе и

экономической практике существуют различные взгляды по налаживанию механизма взаимодействия между местными властями, бизнесом и общественностью, что в очередной раз подчёркивает повышенный интерес к данной тематике и её важность для развития городов. Анализируя взаимодействия вышеперечисленных субъектов в контексте стратегического управления развитием города, считаем целесообразным представить следующие предложения:

– во-первых, создание нормативно-правовой базы, регулирующей отношения органов местной власти, бизнеса и общественности непосредственно в процессе стратегического управления развитием города;

– во-вторых, популяризация взаимодействия субъектов стратегического управления среди населения города путём мотивации местных жителей и предпринимателей по привлечению к этому процессу;

– в-третьих, создание специализированного органа, который бы координировал работу органов местной власти, бизнеса и общественности и контролировал их сотрудничество на всех этапах стратегического управления развитием города.

Список использованных источников

1. Шаталов М.А. Пространственно-территориальное планирование в системе обеспечения устойчивого регионального развития / М.А. Шаталов, С.А. Суслов, Н.И. Кузьменко // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2018. – № 4 (25). – С. 299-303.

2. Чеботарев Г.Н. Территориальное общественное самоуправление в системе местного самоуправления / Г.Н. Чеботарев // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 11. – С. 72-77.

3. Ключникова Т.Н. Социальная активность граждан как источник преобразований в местном самоуправлении / Т.Н. Ключникова // Современные исследования социальных проблем. – 2017. – № 4. – С. 56-62.

4. Макаренков Е.В. Вовлечённость населения в систему местного самоуправления муниципальных образований как политическая проблема / Е.В. Макаренков // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vovlechyonnost-naseleniya-v-sistemu-mestnogo-samoupravleniya-munitsipalnyh-obrazovaniy-kak-politicheskaya-problema/viewer>

УДК 338,436,32

DOI

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЮО

ДЖАБИЕВ В.В.,
научный сотрудник отдела экономики
ГБУН ЮОНИИ им. З.Н. Ванеева
при Президенте РЮО

Аннотация. В статье приводится анализ системы продовольственной безопасности Республики Южная Осетия. Анализируются базовые компоненты системы продовольственной безопасности – АПК и сельское хозяйство. Приведены основные необходимые мероприятия по улучшению системы продовольственной безопасности Республики.

Ключевые слова: система продовольственной безопасности, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, кризис отрасли, растениеводство, животноводство, рентабельность, урожайность, логистика, восстановление, устойчивое развитие.